

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

Saburova Mohinur Qahromon qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 3 - kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18397294>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, undan foydalanish imkoniyatlari hamda ta'lim sifatiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellektning afzalliklari va ayrim muammolari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, raqamli texnologiya, pedagog, ta'lim sifati.

ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В этой статье рассматривается значение технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе, возможности их использования, а также влияние на качество образования. Также были рассмотрены преимущества и некоторые проблемы искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, цифровые технологии, педагог, качество образования.

EDUCATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ROLE IN THE PROCESS

Annotation. This article covers the importance of artificial intelligence technologies in the educational process, the possibilities of its use and the impact on the quality of Education.

There have also been reflections on the benefits and certain challenges of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, education, digital technology, educator, quality of Education.

Hozirgi kunda fan va texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalari ham ta'lim jarayoniga tobora keng kirib kelmoqda.

Sun'iy intellekt o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, ta'lim jarayonini qulay tashkil etish va o'qituvchining ishini yengillashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

1. Sun'iy intellekt tushunchasi.

Sun'iy intellekt — bu kompyuter va dasturlarning inson fikrlashiga o'xshash tarzda ishlashidir. Ya'ni, u axborotni tahlil qiladi, xulosa chiqaradi va ma'lum qarorlar qabul qiladi.

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt turli dasturlar, onlayn platformalar va virtual yordamchilar orqali namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida yaratilgan onlayn platformalar va virtual yordamchilar o'quvchilarga mustaqil ravishda dars tayyorlashda ko'mak beradi.

Masalan, ayrim ta'lim platformalari o'quvchilarning javoblarini tekshiradi va ularning bilim darajasiga mos topshiriqlar beradi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

2. Sun'iy intellektning ta'limdagi afzalliklari.

Sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida foydalanish bir qator qulayliklarni yaratadi:

- o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi;
- bilimni tez va aniq baholash imkonini beradi;
- o'qituvchining vaqtini tejaydi;
- masofaviy ta'limni samarali tashkil etishga yordam beradi;
- o'quvchilarda raqamli savodxonlikni rivojlantiradi.

Sun'iy Intelekt o'quvchilarning bilim darajasini aniqlab, ularga mos o'quv materiallarini taqdim etadi. Bu har bir o'quvchining o'z sur'atida bilim olishini ta'minlaydi. Shuningdek sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlar o'quvchilarning mustaqil o'rganishiga ham ko'maklashadi.

3. Sun'iy intellektdan foydalanishdagi muammolar.

Sun'iy intellektning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda ayrim muammolari ham mavjud.

Jumladan:

- barcha ta'lim muassasalarida texnik imkoniyatlar yetarli emasligi;
- ayrim pedagoglarning texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasi pastligi;
- internet va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar.

Shu sababli, sun'iy intellektdan foydalanishda o'qituvchi nazorati muhim hisoblanadi. Bu muammolarni bartaraf qilsak albatta ijobiy natijaga erishamiz.

4. Pedagog faoliyatida sun'iy intellekt.

Sun'iy intellekt o'qituvchini to'liq almashtira olmaydi. Aksincha, u pedagogning yordamchisidir. O'qituvchi ta'lim jarayonini boshqaradi, tarbiyaviy ishlarni olib boradi va o'quvchilar bilan bevosita muloqot qiladi.

Sun'iy intellekt esa texnik va tashkiliy vazifalarni bajarishda, pedagoglarga dars rejasini tuzishda, topshiriqlarni avtomatik baholashda yordam beradi. Agar pedagog sun'iy intellektdan to'g'ri foydalansa, ta'lim jarayoni yanada samarali bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi va o'qituvchining ishini qulaylashtiradi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanishda me'yorni saqlash va pedagog nazoratini kuchaytirish zarur. To'g'ri qo'llanilgan sun'iy intellekt ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent-2003
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar -2005
3. Slastyonin V.A. Pedagogika.-Maskva -2002
4. UNESCO. Artificial Intelligence in Education -2019
5. Dewey J. Experience and Education -1938